

УДК: 631.454

ДИСПЕРСИЯ ЙЎЛИ БИЛАН ТАЙЁРЛАНГАН НАНОЗАРРА МИКРОЎГИТЛАРНИНГ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

¹Диёрова Мухаббат Хуррамовна, ²Холмуродова Маржона Хуршид қизи

¹Қарши давлат университети Агрокимё ва экология кафедраси доценти

²Қарши давлат университети Агрокимё ва агротупроқшунослик йўналиши талабаси

Аннотация *Dispersiya yo'li bilan nanozarra ultra mikroo'gitlar ishlab chiqish yo'lga qo'yilib, suvni tejash hamda tuzni kamaytirish muammolarining ilmiy yechimini ta'minlashga qaratilgan. Qishloq xo'jaligida amalda o'g'itlarning qo'llanilishi oqibatida atrof muhitning va ekologik turg'unlikning yomonlashuvini yildan yilga ekinlarning o'sishi va rivojlanishiga ko'rsatayotgan salbiy ta'siri kamaytiriladi.*

Kalit so'zlar: *ultra tovushli dispigator, egzopolisaxarid, ultramikroo'g'it, sho'rlangan, qurg'oqchil yerlar, nozik nanozarralar,*

РАЗРАБОТКА МИКРОУДОБРЕНИЙ ИЗ НАНОЧАСТИЦ ПУТЕМ ДИСПЕРСИИ

Аннотация Разработка наночастичных ультрамикроудобрений методом дисперсии направлена на научное решение проблем водосбережения и снижения содержания солей. Благодаря использованию удобрений в сельском хозяйстве из года в год снижается негативное влияние ухудшения состояния окружающей среды и экологического застоя на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: ультразвуковой диспергатор, экзополисахарид, ультрамикроудобрение, солевой раствор, засушливые земли, мелкие наночастицы.

DEVELOPMENT OF MICROFERTILIZERS FROM NANOPARTICLES BY DISPERSION

Annotation The development of nanoparticle ultramicrofertilizers by the dispersion method is aimed at scientifically solving the problems of water conservation and reducing salt content. Thanks to the use of fertilizers in agriculture, the negative impact of environmental degradation and ecological stagnation on the growth and development of agricultural crops is reduced from year to year.

Key words: ultrasonic dispersant, exopolysaccharide, ultramicrofertilizer, saline solution, dry lands, fine nanoparticles.

Dunyoda tuproq unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ifloslanishlarni oldini olish va manbalarini aniqlash, natijada kelib chiqadigan oqibatlarni bartaraf etish, tuproq unumdorligini qayta tiklash va oshirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu borada tuproq fermentlari faolligi, mikrobiologik, agrofizik va agrokimyoviy xossalarini aniqlash, tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlarga katta e'tibor berilmoqda[1].

Ma'lumki, mamlakatimizdagi mavjud tabiiy-iqlim sharoiti qishloq xo'jaligi yerlarini yaxshilash, yerlarni unumdorligini oshirishga qaratilgan ko'plab ilmiy ishlar ishlab chiqishga imkon bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, so'ngi yillarda bir qator farmon va qarorlar qabul

qilindi. «FAO ma'lumotlariga ko'ra, Yer sharida 1,5 mlrd. ga yerda dehqonchilik qilish mumkin. Quruq iqlimli subtropik zonalarning neytral va kuchsiz ishqoriy yerlari 8177,1 ming ga yoki quruqlikning 5,46% ini tashkil qiladi. Dunyo yer fondining 14,5 mln. km² yoki 11% i ishlab chiqarish uchun ma'qul bo'lib, oxirgi 50 yilda sug'oriladigan yerlar maydoni deyarli 12% o'sdi, natijada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish 2,5-3 barobarga oshdi.» Shundan kelib chiqib, sug'oriladigan va qo'riq neytral, kuchsiz ishqoriy bo'z tuproqlarni unumdorligini, ekologik va energetik holatlarini, tuproq evolyutsiyasini e'tiborga olgan holda yaxshilashning nazariy tomonlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi[2].

Orol dengizining qurigan tubidagi yerlardan foydalanish samaradorligini oshirish, qurg'oqchil va sho'rlangan qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni yo'lga qo'yish, suvni tejash hamda tuzni kamaytirish muammolarining ilmiy yechimini ta'minlashga qaratilgan bir qancha ilmiy ishlar olib borilmoqda. Mavjud sohaga ilmiy-innovatsion salohiyatni jalb etish maqsadida amaliy va innovatsion loyihalar milliy tanlovi talablariga mos ravishda taklif etilayotgan ushbu ilmiy ishni bajarilishi davomida Dispersiya yo'li bilan nanozarra ultramikroo'g'itlar ishlab chiqish yo'lga qo'yilib, qishloq xo'jaligida amalda o'g'itlarning qo'llanishi oqibatida atrof muhitning va ekologik turg'unlikning yomonlashuvini yildan yilga ekinlarning o'sishi va rivojlanishiga ko'rsatayotgan salbiy ta'sirini kamaytirish masalalariga katta e'tibor berilmoqda.

Taraqqiyotning hozirgi bosqichida qishloq xo'jaligini agrokimyosiz tasavvur qilish mumkin emas. Masalan, katta maydonlarda makro, mikroo'g'itlarsiz hosilning miqdorini va sifatini oshirish mumkin emasligi aniq. O'g'itlar tuproq unumdorligini ko'tarishda, hosildorlikni oshirishda juda muhim omil sanalanadi. Chunki o'g'itlar yordamida eng avvalo tuproq gumus, azot va boshqa kul elementlari bilan boyiydi. Buning natijasida qishloq xo'jaligi ekinlari hosili ko'payib, sifati yaxshilanib boradi. Ekinlardan olinadigan hosilning qariyb yarmi mineral o'g'itlar hisobiga to'g'ri keladi.

“Dispersiya yo'li bilan nanozarra ultramikroo'g'itlar ishlab chiqish” Taklif etilayotgan o'g'it tarkibidagi oziq elementlarini o'simlik samarali o'zlashtiradigan zarralar holida qo'llashdan maqsad, element zarralarining bir-biri bilan va yuttirilgan mikroob polisaxarid asosli substrat bilan o'zaro ta'siri tufayli bu ozuqa elementlar deformatsiyalanib nozik nanohajmli zarralarni hosil qiladi[3,4].

O'g'itni Orol dengizining suvi qurigan tubidagi yerda qo'llash natijasida sug'orishlarga chek qo'yilib har galgi sug'orish oqibatida toksik tuzlar ko'tarilishini oldi olinadi. Sug'orma suvni tejash hamda tuzni kamaytirish muammolarining ilmiy yechimini ta'minlashga erishiladi. Orol dengizining qurigan tubining ekologik, tuproq-iqlim sharoitlari yumshatilib, moslashgan o'simliklarni hudud tuprog'ining sho'rlanganlik darajasi pasayishi hisobidan maqbul mikroob polisaxarid plyonkalari qoplamalari hosil bo'lishidan tuproq biologiyasi shakllanadi va joylashtirilgan o'simlik urug'larining unuvchanligi yaxshilanib ko'chat yo'qotilishi kamayadi. Nanopolisaxarid kompazitli ultramikroo'g'itning tarkibi o'simlik o'sib rivojlanishi uchun kerakli unsurlar bilan boyitilib, qo'llashning samarador nanoagrotexnologiyasi ishlab chiqildi.

Dispersiya yo'li bilan nanozarra ultramikroo'g'itlarning tadqiqot natijalari

Janubiy Dehqonchilik Ilmiy Tadqiqot institutining “Genom” ilmiy laboratoriyasida o'simlik rizosfera qismidan ajratilgan mikroob egzopolisaxarid ko'paytirilib, mikroelementlar va ultramikroelementlar UDTN qurilmasida nozik nanohajmga keltirildi[5,6]. Bularda STMO' tayyorlandi va avval laboratoriya sharoitida qo'llab ko'rildi.

Dastlabki sinov natijalari

1. *Rhizobium radiobacter* ozuqa muhiti –(g/l): drojji ekstrakti-4; glyukoza-4; solod ekstrakti-10; suv-1 l; pH 7,3.

2. *Azotabacter chroococcum* 20; MgSO₄•7H₂O – 0,2; KH₂PO₄ – 0,2; CaCO₃ – 5; pH – 6,8-7.0.

3. *Bradyrhizobium* turkumiga mansub bakteriya shtammlarini ajratish uchun ozuqa muhiti – (g/l): saxaroza – 25; drojji ekstrakti – 2,5; MgSO₄•7H₂O – 0,2; KH₂PO₄ – 0,2; NaCl – 0,1; CaCO₃ –

5.

Laboratoriyada STUMO' bilan oziqlantirilgan bug' doy.

O'g'it tarkibidagi oziq elementlarining nanostruktural o'lchamlari kamida 10-20 nm bo'lishiga erishishda vaqt birligida elementlarni nanoparchalanish intensivligini va kameradagi haroratni nazorat qilish, muhit (pH) ni tanlash va aniq o'lchov birligidagi nanoo'lchamlarning geometrik nisbatlarini tanlash orqali turli o'lchamdagi, shakldagi va darajadagi agregatlangan nanozarrachalarni olishga erishiladi.

Modifikatsiyalangan nanokompazit mikrob egzopolisaxarid o'g'itlarni suspenziya ko'rinishida qo'llashda sirt faolligini oshirishda emulsifikatorlar va stabilizatorlardan foydalanish orqali zarrachalarning aglomelioratsiyasini kamaytirishga erishiladi va shu bilan yanada nozik zarralar olinadi. Sirt faol moddalarni qo'llash natijasida barglarni oziq elementlar ta'sirida kuyib qolishi (oksidlanishi) ni oldi olinadi. Bundan tashqari nanosuspenziya tuproqqa qo'llanilganda, zarralarning turg'unligi yetarli liofillik va past sirt energiyasi bilan ta'minlanib, dispersiya o'z-o'zidan davom etishi taminlanadi.

Xulosa. Mamlakatimizning sho'rlangan va qurg'oqchil qishloq xo'jaligi yerlarida suvni tejab, toksik tuzlarni ko'tarilishi oldi olinadi. Qishloq xo'jaligida amalda o'g'itlarning qo'llanishi oqibatida atrof muhitning va ekologik turg'unlikning yomonlashuvi oqibatida yildan yilga ekinlarning o'sishi va rivojlanishiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri kamaytiriladi va quyidagi 4 bosqichda amalga oshiriladi:

1. Biopolimerlar sintezlashi faol shtammlarni maxsus oziqa muhitlarida ajratish;

2- Ultra tovush dispersion nanozarra UTDN qurilmasi yordamida o'simlik o'sib rivojlanishida muhim bo'lgan elementlarni nanozarra ko'rinishiga o'tkazish;

3- Nanozarra ko'rinishidagi elementlarni mikrob ekzopolisaxaridlariga singdirish;

4- Qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishda oziq elementlarini ekologik sof mikroorganizmlar - ekzopolisaxaridlarni (EPS) biosorbsialash xususiyatidan foydalanib ultra tovush yordamida

nanoo'lchamga keltirilgan oziq elementlari bilan to'yintirilgan EPS+NO' Suspenziyasini qishloq xo'jalik ekinlarini oziqlantirishda foydalaniladi.

EPS sintezlovchi Azotabacter va Rhizobium, shuningdek tuproqlarda ko'p uchraydigan Bacillus turkumiga mansub biopolimerlarni sintezlashidan faol shtammlarni ajratish, biopolimerlar asosida UTDN o'g'itlarni texnologiyasini ishlab chiqish hamda ulardan qurg'oqchil, sho'rlangan yerlarda ekin yetishtirishga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Hidalgo-Cantabrana,C.;Sanchez,B.;Milani,C.;Ventura,M.;Margolles,A.,;Ruas-Madiedo,P.Genomic overview and biological function of exopolysaccharide biosynthesis in Bifidobacterium spp. Appl. Environ. Microbiol.2014,80,9-18.
- 2.J.Sattorov,S.Sidiqov,S.Abdullayev,A.Ergashev,Z.Xaidmuhammedova,Ya.Kulmurodova,U.Qosimov,N.Akbarov “ Agrokimyo”- Toshkent-2011
- 3.Heywood V.H. Iriundo J.M. Plant conservation: old problems, new perspectives. Biol. Conserv. 2003. V. 113. Pp. 321–335.
4. Ahmad M.,Zahir Zahir A.,Naeem Asghar H.,Asghar M. Inducing salt tolerance in mung bean through coinoculation with rizhobia and plant-growth-promoting rhizobacteria containing 1-aminocyclopropane 1-carboxylate deaminase.Can.J.Microbiol.2011;57(7):578-589.
5. Использование биотехнологических методов для сохранения генофонда редких и ценных видов растений / Е.М. Ветчинкина, Е.В. Малаева, Н.А. Мамаева, Ю.М. Зинина и др. // Биология клеток растений in vitro и биотехнология. X Международная конференция. – Звенигород: 2008. – С. 66.
- 6.Agroculture and Horticulture Development Board and British Beet Reaserch Organisation. 2019. Principles of Soil Management.AHDB.20 p.